

Renksiz Verici Olarak RSOA Kullanan 1.6 Tbps'lik OFDM WDM-PON Sistemi

Mahmoud Alhalabi*^{ID}

Erciyes Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Kayseri, Türkiye

*İletişimden sorumlu yazar: eng.halabi@hotmail.com

Özet

Bu çalışmada, Yoğunluk Modülasyonlu/Doğrudan Algılamalı Optik dikgen frekans bölmeli çoğullama (IM/DD-OFDM) kullanan çift yönlü bir Dalga Boyu Bölmeli Çoğullama Pasif Optik Ağ (WDM-PON) Optisystem uygulamasının üzerinden simüle edilip uygulanmaktadır. Optik WDM-OFDM sisteminde, sırasıyla 100 Gbps'lik 16 Dördün Genlik Modülasyonu (16-QAM) aşağı akış ve 5 Gbps'lik Açma-Kapama anahtarlama (OOK) yukarı akış dalga boyları kullanılmaktadır. Aşağı akış sinyali yeniden kullanan ve yukarı akış sinyali üreten basit bir Yansıtıcı Yarı İletken Optik Amplifikatör (RSOA) renksiz verici kullanılarak uygun maliyetli bir sistem olarak kabul edilmektedir. Onun yanında, önerilmiş Optik OFDM sistemi, Dispersiyon Dengeleyici Fibere (DCF) olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır. Bu sistem, iletim kapasitesini artırmak için Dizi Dalga Kılavuzu Izgaralarını (AWG'ler) kullanmaktadır. WDM sinyallerinin BER sonuçlarına dayanarak, WDM-PON OFDM sistemi, 30 km'lik tek modlu fiber (SMF) üzerinden 1.6 Tbps'ye (100 Gbit/sn/λ × 16 dalga boyu) kadar aşağı akış iletimi sağlayabilmektedir.

Anahtar kelimeler: PON, OFDM, RSOA, AWG, QAM

Giriş

WDM-PON (dalga boyu bölmeli çoğullama pasif optik ağ), daha yüksek kapasite, üstün performans ve daha uzun menzil yetenekleri nedeniyle geniş bant optik erişim ağlarında uygun maliyetli bir çözüm olarak kabul edilmektedir [1-2]. WDM-PON, optik ortogonal frekans bölmeli çoğullama (OFDM) kullanılarak geliştirilebilmektedir. OFDM, bant genişliği kullanımını artırmak ve iletim mesafesini uzatmak için WDM-PON'da kullanılabilir yüksek verimli bir modülasyon tekniği olmaktadır. OFDM ile, optik fiberin kromatik ve polarizasyon dispersiyonunun yanı sıra semboller arası girişim gibi sınırlamalarının üstesinden gelebilirsiniz [3]. Tutarlı OFDM sistemleri daha yüksek alıcı hassasiyeti sunmaktadır. Doğrudan Algılamalı OFDM, sistem karmaşıklığını azaltırken faz gürültüsünü ve frekans kaymasını azalttığı için PON'lar için çekici bir çözümdür [4,5]. ONU'larda renksiz optik kaynaklar kullanılarak PON'ların işletme maliyeti azaltılabilmektedir. Yansıtıcı Yarı İletken Optik Amplifikatör (RSOA) ve enjeksiyon kilitli Fabry-Perot lazer diyodu (FP-LD) gibi bu renksiz kaynaklar, aşağı akış sinyali yukarı akış verileriyle yeniden modüle etmek için kullanılır [6,7]. IM/DD optik OFDM sistemleri için, bu sistemlerin hem kapasitesini hem de verimliliğini artırmak için M-ary Dördün Genlik Modülasyonu (M-QAM) gibi spektral olarak verimli modülasyon teknikleri kullanılabilir. Son zamanlarda IM/DD optik OFDM sistemleri PON'lar için uygun maliyetli bir çözüm olarak araştırılmaktadır [8-11]. Görünür ışık iletişimi (VLC) için çok renkli lazer diyotlara (LD'ler) sahip m-QAM-OFDM modülasyon formatını kullanan 40 Gbps'lik zaman ve dalga boyu bölmeli çoğullamalı pasif optik ağ (TWDM-PON) [12]'de gösterilmiştir. [13]'te, gelecekteki milimetre dalga radyo sistemlerini beslemek için RSOA tabanlı, Fiber Üzerinden Radyo (RoF) erişim ağı konfigürasyonu önerilmiştir. [14]'te, Serbest Uzay Optikleri (Ro-FSO) PON üzerinde uygun maliyetli bir RSOA tabanlı çift yönlü WDM Radyo, aşağı yönde 500 m'lik FSO kanalı üzerinden 10 Gbps'lik veri/ses ve 1.49 Gbps'lik HDTV sinyallerinin gönderildiği ve 1.25 Gbps'lik veri/ses sinyali yukarı yönde gönderilmiştir. Tatarsız polarize olmayan ışığa dayalı düşük maliyetli WDM-PON mimarisi, [15]'te renksiz bir optik kaynak olarak bir RSOA kullanılarak gösterilmiştir. [16]'da 5G evrensel filtrelenmiş çok taşıyıcılı dalga biçimini ve OFDM kablolu sinyali kullanan çoklu giriş çoklu çıkış (MIMO) RoF -PON mimarisi, yeni nesil entegre kablolu ve kablosuz erişim ağları için araştırılmıştır. [17]'de, OFDM-PON'da sinyal iletim performansını ve fiziksel katman güvenliğini geliştirmek için takımyıldız şekillendiren kaotik bir şifreleme şeması önerilmiştir. [18]'de, çift yönlü 11.25 Gbps'lik 6 GHz'lik OFDM kablosuz aşağı akış ve 2.5 Gbps'lik OOK kablolu yukarı akış erişimi, WDM-PON mimarisinde tek bir dalga boyu kullanılarak deneysel olarak gösterilmiştir. [19]'da, Bu sistemin deneysel bir gösterimi, 73 km'lik fiber üzerinden 12 Gbps'lik çift yönlü iletim elde etmiştir.

Sistem Modeli ve Açıklaması

Bu çalışmada, tek bir dalga boyu kullanarak 100 Gbps, 16-QAM, OFDM aşağı akış ve 5 Gbps'ye kadar OOK yukarı akış sinyalleri sağlayan OFDM WDM-PON sistemi incelenmektedir. Dalga boyu yeniden kullanım sistemi, WDM-PON maliyetlerini azaltmak için dalga boyu RSOA'ya dayanan renksiz bir ONU kullanmaktadır. WDM-PON sisteminin blok diyagramı Şekil 1'de gösterilmiştir.

Şekil 1. IM/DD OFDM WDM-PON sisteminin mimarisi

Merkez ofiste (CO), sahte rastgele ikili dizi (PRBS) üretici kullanılarak her biri için 100 Gbps'lik bir veri hızının üretildiği N sürekli dalga (CW) lazer kaynakları vardır. Oluşturulan bitler, 16-QAM sıra üretici (sembol başına 4 bit) kullanılarak sembollere dönüştürülmektedir. QAM sinyalleri daha sonra bir OFDM modülatorü kullanılarak çoklu ortogonal alt taşıyıcılara modüle edilmektedir. 1024 Hızlı Fourier dönüşümü (FFT) boyutu, 16-QAM formatında 512 OFDM alt taşıyıcı üretmek için 100 CP boyutuyla birlikte kullanılmaktadır. IFFT'den sonra, OFDM sembolleri arasında semboller arası girişimi (ISI) önlemek için her OFDM sembolüne CP eklenmektedir. OFDM 512 alt taşıyıcılarının sayısı 1024 FFT noktalarının yarısı olduğundan, oluşturulan bit hızı 50 Gbps'dir. Daha düşük bir hıza sahip alt taşıyıcı tonları, 0 ila 2.5 GHz frekans aralığına sahip olacaktır. Bir analog karıştırıcı ve bir radyo frekansı (RF) kaynağı kullanarak, OFDM aşağı akış sinyallerinin frekansını 20 GHz'e kadar artırmak için bir dörtlü elektrik modülatorü kullanılmaktadır. Mach-Zehnder Modülatorü (MZM), fiberin doğrusal olmama etkisini azaltmak için 0.01 MHz çizgi genişliğine ve 10 dB'lik çıkış gücüne sahip sürekli dalga lazer kaynağı kullanarak RF elektrik sinyalini optik alana modüle etmektedir. MZM'yi takiben, optik sinyal, sırasıyla 10 dB'lik kazanç ve 4 dB'lik gürültü değerine (NF) sahip bir erbiyum katkılı fiber amplifikatör (EDFA) tarafından yükseltilmeden önce N aşağı akış dalga boyu sinyallerini çoğaltan bir $N \times 1$ WDM çoklayıcısına (MUX) geçmektedir. Elde edilen toplam optik sinyal daha sonra 0.2 dB/Km'lik bir zayıflama ve 16 ps/nm / km'lik bir dağılım ile bir SMF üzerinden gönderilmektedir. Uzak düğümdeki (RN) bir WDM çoklama çözücü (DeMUX), daha sonra farklı ONU'lara yönlendirilen WDM OFDM sinyallerini ayırmak için kullanılmaktadır. Her WDM sinyalinin yarısını almak için her ONU'da 3 dB'lik bir optik ayırıcı kullanılır ve daha sonra bir PIN foto-dedektörü (PD) tarafından bir elektrik sinyaline çevrilmektedir. PIN, 15×10^{-24} W/Hz termal güç yoğunluğuna ve 10 nA'lik karanlık akıma sahiptir. Alınan elektrik sinyali daha sonra bir elektrik amplifikatörü kullanılarak yükseltilmektedir. Elektrik amplifikatörü 10 dB'lik bir kazanç ve -60 dBm / Hz'lik bir gürültü gücü spektral yoğunluğuna sahiptir. Yükseltilmiş sinyal aşağı dönüştürülür ve bir dörtlü demodülator kullanılarak 0 ila 2.5 GHz arasındaki ana bant bandına geri yüklenmektedir. İletilen QAM sinyalleri daha sonra bir OFDM demodülatorü kullanılarak başarıyla kurtarılmaktadır. QAM sıra algılayıcısı, sembol başına bit sayısına bağlı olarak gelen sembolleri (QAM sinyalleri) bitlere dönüştürmektedir. Kalan optik sinyal, 5 Gbps'lik OOK yukarı akış verileriyle yeniden demodülasyon için bir RSOA'ya enjekte edilmektedir. Tablo 1'de RSOA'nın parametreleri listelenmiştir. RSOA'nın parametreleri, bant genişliğini artırmak ve daha yüksek veri hızlarını desteklemek için dikkatlice optimize edilmiştir. RSOA kazanç doygunluğu bölgesinde çalışır; böylece aşağı akış verileri elimine edilir ve yukarı akış verileri doğrudan aşağı akış

sinyali tarafından taşınır. RSOA'ların yeniden modüle edilmiş sinyalleri daha sonra RN'deki bir WDM MUX tarafından tekrar birleştirilmektedir. Daha sonra birleşik sinyal, bir SMF üzerinden merkez ofise (CO) yukarı doğru geri gönderilmektedir. CO'da, yukarı akış sinyalleri bir $1 \times N$ DeMUX ile çoğullanır ve daha sonra her dalga boyu sinyali bir PIN PD tarafından algılanmaktadır. Tablo 2 AWG parametrelerini göstermektedir.

Tablo 1. Ana RSOA parametreleri

Parametre	Değeri
Giriş Yansıtıcılığı	50×10^{-6}
Çıkış Yansıtıcılığı	50×10^{-6}
Aktif Uzunluğu	0.0006 m
Konik uzunluğu	0.0001 m
Genişliği	0.4×10^{-6}
Yüksekliği	0.4×10^{-6}
Optik Sınırlandırma Faktörü	0.45
Doğrusal olmayan kazanç parametresi	$112 \times 10^{-6} \text{ m}^3$

Tablo 2. AWG parametreleri

Parameters	Değeri
Boyutu	16
Konfigürasyonu	Mux/DeMux
Frekansı	193.1 THz
Bant genişliği	10 GHz
Filtre türü	Gauss

Sonuçlar ve Analiz

OFDM WDM-PON sistemi, OptiSystem simülasyon aracı kullanılarak araştırılmıştır. Simüle edilmiş WDM-OFDM-PON sistemi $N = 16$ dalga boyundan oluşmaktadır. Tek bir dalga boyu (λ) ile tanımlanan her OLT/ONU yolu, sırasıyla 100 Gbps'lik aşağı akış ve 5 Gbps'lik yukarı akışa kadar veri hızlarını işleyebilmektedir. 16 dalga boyu, 50 GHz kanal aralığı ile 193.1 THz ($\lambda_1 = 1552.52 \text{ nm}$) ile ($\lambda_{16} = 1546.52 \text{ nm}$) arasında tahsis edilmiştir.

Şekil 2, sırasıyla CO ve ONU'daki dörtlü modülatörden (Q-Mod) önce ve dörtlü demodülatörden (Q-DeMod) sonra OFDM sinyalinin spektrumunu göstermektedir. Şekil 3, Q-Mod'dan sonra OFDM sinyalinin spektrumunu ve sırasıyla CO ve ONU'da PIN PD'den sonra tespit edilen sinyali göstermektedir. Şekil 3'ten temel bant OFDM sinyalinin spektrumunun Q-Mod kullanılarak 20 GHz kaydırıldığı açıktır. Ek olarak, sonuçlar dörtlü demodülatör tarafından getirilen yüksek kazancı göstermektedir. Bu sonuçlar λ_1 'de elde edilmiştir.

Şekil 2. Q-Mod'dan önce ve Q-DeMod'dan sonra OFDM sinyalinin spektrumları

Şekil 3. Q-Mod'dan sonra OFDM sinyalinin spektrumu ve PIN PD'den sonra algılanan sinyalin spektrumu

Bit hata oranı (BER) ve optik sinyal-gürültü oranı (OSNR) ölçümleri, aşağı akış OFDM ve yukarı akış OOK sinyallerinin performansını incelemek için kullanılmaktadır. Şekil 4 ve Şekil 5, sırasıyla 1552.52 nm (λ_1), 1549.72 nm (λ_8) ve 1546.52 nm (λ_{16}) dalga boylarını kullanarak OFDM aşağı akış ve OOK yukarı akış sinyalleri için 30 km'lik SMF'den sonraki BER değerlerini göstermektedir.

Şekil 4. Aşağı akış için BER ve OSNR karşılaştırması (Ek: OSNR 30'da karşılık gelen λ_1 takımıydızı)

Şekil 5. Yukarı akış için BER ve OSNR karşılaştırması (Ek: 30'luk OSNR'de karşılık gelen λ_1 Göz diyagramı)

λ_1 , λ_8 ve λ_{16} , spektrumun ilk, orta ve son dalga boylarının sonuçlarını göstermek için şekilde görüntülenmek üzere seçilmiştir. Aşağı akış için sonuçlar, beklendiği gibi OSNR arttıkça BER'in de geliştiğini göstermektedir. Bununla birlikte, yukarı akış sonuçları, OSNR'nin artmasıyla BER'de çok az değişiklik olduğunu göstermektedir. Bu, RSOA'nın doygunluk bölgesinde çalıştığı gerçeğiyle açıklanabilmektedir. Ek olarak, sonuçlar kromatik dağılım, kanal gürültüsü ve ISI'nın aşağı akış OFDM veya yukarı akış OOK modülasyonlu sinyaller üzerinde önemli bir etkisi olmadığını göstermektedir. BER sonuçları, ileri hata düzeltmeyi (FEC) kabul edilebilir bir seviyeye getirmek için FEC'in kullanılacağı maksimum BER seviyesini temsil eden FEC sınırının [$\sim 3,8 \times 10^{-3}$ (-2.4 dB)] açıkça üzerindedir. Örneğin, aşağı akış WDM sinyalleri λ_1 , λ_8 ve λ_{16} , sırasıyla 1.6×10^{-4} , 2×10^{-4} ve 5.2×10^{-4} (OSNR=30 dB'de) BER elde edebilmektedir. Şekil 6 ve Şekil 7, sırasıyla aşağı akış OFDM ve yukarı akış OOK sinyalleri için bağlantı aralığı ile BER'deki değişimi göstermektedir. Sonuçlar, sistemin FEC limiti ile aşağı akış ve yukarı akış için BER eğrilerinin kesişiminde belirtildiği gibi, 30 km'lik SMF'lik çift yönlü bir iletim mesafesi elde edebileceğini göstermektedir.

Şekil 6. Aşağı akış için BER ve bağlantı aralığı karşılaştırması

Şekil 7. Yukarı akış için BER ve bağlantı aralığı karşılaştırması

Özet olarak, merkezi bir ışık dalgası kaynağı ve doğrudan algılama kullanan uygun maliyetli bir yüksek hızlı OFDM WDM-PON sistemi incelenmiştir. Bir RSOA, yukarı akış iletimi için OFDM, aşağı akış sinyallerini yeniden modüle etmek üzere renksiz bir optik kaynak olarak kullanılmaktadır. RSOA'nın parametreleri, bant genişliğini artırmak ve daha yüksek veri hızlarını desteklemek için optimize edilmiştir. Sonuçlar, aşağı akış iletimi için 100 Gbps'ye ve yukarı akış iletimi için 5 Gbps'ye kadar veri hızının dağılım telafisi olmadan gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. Elde edilen BER, önerilen

WDM-PON sisteminin 30 km'lik SMF üzerinden 1.6 Tbit/s'ye ($100 \text{ Gbit/s}/\lambda \times 16$ dalga boyu) kadar aşağı akış iletimi elde edebileceğini göstermektedir. Sonuç olarak, bu sistem, yüksek hızlı internet, bulut veri merkezleri ve mobil ana taşıyıcı dahil olmak üzere çeşitli geniş bant hizmetleri sunabilecek yeni nesil dalga boyu yeniden kullanımında WDM-PON'lar için umut verici bir çözüm sunmaktadır.

Referanslar

- [1] N. Taspınar and M. Alhalabi. Performance investigation of long-haul high data rate optical OFDM IM/DD system with different QAM modulations[J]. *J. Electr. Eng.*, 2021, 72 (3):192-197.
- [2] Puza Roy, Susmita Ghosh, Sejuti Zaman, Ebtidaul Karim. Symmetric Wavelength Reused Bidirectional RSOA Based WDM-PON with NRZ Data in Downstream and Upstream [C]// Published in 2021 International Conference on Automation, Control and Mechatronics for Industry 4.0 (ACMI), July 8 – 9, 2021, Rajshahi, Bangladesh: IEEE,2021, 978.
- [3] Fady El-Nahal and Norbert Hanik. Technologies for Future Wavelength Division Multiplexing Passive Optical Networks [J], *IET Optoelectronics*, 2020, 14(2): 53-57.
- [4] N. Feng and Y. Li. A novel adaptive QAM coder /decoder for bit and power loading in IM/DD OFDM-PON transmission system. *Optik*, 2021, 238, 166766.
- [5] Yufeng Shao, Ying Long, Anrong Wang, Zefu Tan, Guoping Lei, Zhengquan Hu, Yu Liu, Qinzhen Hu, Zhuang Wang & Jie Yang. Research on optical 32QAM-OFDM-PON access scheme with different numbers of sub-carriers using DMT modulation[J]. *Journal of the European Optical Society-Rapid Publications*, 2020, 16(10).
- [6] Kousik Mukherjee, Kajal Maji, Ashif Raja & Mrinal Kanti Mandal. All-optical soliton based universal logic NOR utilizing a single reflective semiconductor optical amplifier (RSOA). *Photonic Network Communications*[J], 2022, 43:101–108.
- [7] Taraprasad Chattopadhyay, Partha Pratim Pal & Meenakshi Chakraborty. Post-detection modulating signal power reduction due to optical feedback[J]. *Applied Physics B*, 2020, 126(139).
- [8] Nan Feng, Bin Lian & Xiang Sun. Applying hierarchical modulation and network coding in IM/DD OFDM-PON. *Optical and Quantum Electronics*[J]. 2021, 53(540).
- [9] Samir M. Hameed, Sinan M. Abdulsatar & Atheer A. Sabri. Performance enhancement for visible light communication based ADO-OFDM[J]. *Optical and Quantum Electronics*. 2021, 53(339).
- [10] Rizwana Ahmad & Anand Srivastava. Optical GFDM: an improved alternative candidate for indoor visible light communication [J]. *Photonic Network Communications*. 2020, 39: 152–163.
- [11] Zhongpeng Wang & Shoufa Chen. BER performance analysis of an OFDM-based visible light communication system using DHT post-coding [J]. *Optoelectronics Letters*, 2022, 18: 288–292.
- [12] Meet Kumari, Anu Sheetal, Reecha Sharma. Performance analysis of symmetrical and bidirectional 40 Gbps TWDM-PON employing m-QAM-OFDM modulation with multi-color LDs based VLC system [J]. 2021, (53) 455.
- [13] Eszter Udvary. Performance optimization of RSOA based mm-wave radio-over-fibre access network [J]. *Optical and Quantum Electronics*, 2021, (53), 578.
- [14] G. Mandal, R. Mukherjee, B. Das, A. Sekhar Patra. Next-generation bidirectional Triple-play services using RSOA based WDM Radio on Free-Space Optics PON [J]. *Opt. Commun.*, 2018, (411): 138–142.
- [15] M. Sperm and D. Babic. Wavelength reuse WDM-PON using RSOA and modulation averaging [J]. *Opt. Commun.*, 2019, (451): 1–5.
- [16] T. Dahawi, Z. Yusoff, M. Salleh and J. Senior, Low-cost MIMO-RoF-PON architecture for next-generation integrated wired and wireless access networks [J]. *Journal of Optical Communications and Networking*, 2021,13(3):41-52.
- [17] Z. Zhang, Y. Luo, C. Zhang, X. Liang, M. Cui and K. Qiu, Constellation Shaping Chaotic Encryption Scheme With Controllable Statistical Distribution for OFDM-PON [J]. *Journal of Lightwave Technology*, 2022, 40(1):14-23.
- [18] Chien-Hung Yeha, Chi-Wai Chowb, Wen-Piao Linc,d, Jhao-Ren Chena, Wei-Yao Youa. Utilizing single-wavelength for OFDM wireless downstream and remodulated OOK upstream in colorless access network to mitigate Rayleigh backscattering noise [J]. *Optical Fiber Technology*, 2020, (58) 102268.
- [19] S. Jung, K. Mun, S. Kang and Sang-Kook Han. Wavelength reused bidirectional reflective coherent-PON based on cascaded SOA/RSOA ONUs [J]. *Optical Fiber Technology*, 2018, (45), 289-294.